

INLOYALTY
BY TRAVEL CLUB

Cátedra
de fidelización

Cátedra de Fidelización

INLOYALTY
BY TRAVEL CLUB

Cátedra
de fidelización

Cátedra de Fidelización

AGENDA

- 19-19,15 Bienvenida y presentación de la Cátedra
- Teresa Serra** Directora de la Cátedra de Fidelización
- 19,15-20,00 Presentación del segundo estudio “El momento de la fidelización”
- Pepe Martinez**, Director de Firefly y Responsable de Marketing de Millward Brown Iberia y **Santiago Cantalejo**, Ejecutivo de cuentas senior en Firefly - Milward Brown
- 20,00-20,15 Conclusiones y Coloquio
- Caridad Gutierrez-Jodra**, Directora General de Travel Club 20,15-21,30 Copa de Networking

INLOYALTY
BY TRAVEL CLUB

¿Qué es?

Cátedra
de fidelización

Cátedra de Fidelización

Proyecto de investigación aplicada y de difusión del conocimiento sobre la fidelización como elemento estratégico de la gestión comercial

INLOYALTY
BY TRAVEL CLUB

Objetivo

Cátedra
de fidelización

Cátedra de Fidelización

“Convertirnos en un centro de referencia de conocimiento sobre la lealtad en el más amplio sentido”

INLOYALTY
BY TRAVEL CLUB

Equipo:

Cátedra
de fidelización

Cátedra de Fidelización

DILNEY GONÇALVES

ANTONIOS
STAMATOGIANNAKIS

TERESA SERRA

SHAMEEK SINHA

Cátedra de Fidelización

Áreas de actuación:

Investigación

Divulgación

Reporting

Cátedra de Fidelización

-
- “El impacto de la fidelidad en la cuenta de resultados.”
 - “Apuesta por la fidelización”
 - “Las redes sociales como elemento estratégico de fidelización”

Cátedra de Fidelización

-
- “Smart Loyalty”
 - “La marca como palanca de fidelización”
 - “Omnicanalidad y fidelización: el cliente en el centro”
 - Presentación “El momento de la fidelización” parte I
 - Desayunos de Trabajo

Cátedra de Fidelización

Conclusiones a partir de la base de datos TC

Cátedra de Fidelización

Acciones comerciales y su efecto en el comportamiento

Cátedra de Fidelización

El papel de las recompensas en los programas de fidelización

✓ La cercanía a una recompensa puede servir como acelerador del proceso de compra

INLOYALTY
BY TRAVEL CLUB

Estudio Cualitativo sobre el momento de la Fidelización en España

Cátedra
de fidelización

Cátedra de Fidelización

- ✓ La idea era elaborar un estudio anual (barómetro) que nos permitiera analizar el momento de la fidelización en España.
- ✓ Para ello abordamos primero un estudio cualitativo que nos permitiera afinar el cuestionario. Realizamos un focus group y 10 entrevistas en profundidad con responsables de fidelización de distintos sectores.
- ✓ El resultado fue que los responsables de marketing y fidelización nos dijeron que no era tan útil un barómetro como una serie de reuniones monográficas sobre temas de interés en el campo de la fidelidad en el más amplio sentido.
- ✓ **En Diciembre 2015 presentamos las principales conclusiones de este estudio cualitativo. Algunas de estas conclusiones eran las siguientes:**

Cátedra de Fidelización

EL PARADIGMA está cambiando

INLOYALTY
BY TRAVEL CLUB

Estudio Cualitativo sobre el momento de la Fidelización en España

Cátedra
de fidelización

Cátedra de Fidelización

LAS MÉTRICAS: De lo financiero, a una visión centrada en el cliente

Métricas **FINANCIERAS**,

- Churn rate
- Valor medio de cliente
- Coste por usuario
- EBIT & EBITDA
- Captaciones de nuevos clientes
- Índice de incidencias del producto ...

SATISFACCIÓN del cliente

- Estudios de satisfacción
- Sentiment online (escucha online)
- **NPS**

Cátedra de Fidelización

LOS GRANDES ISSUES de la fidelización en la actualidad

BIG DATA

KPIs

HETEROGENEIDAD

INLOYALTY
BY TRAVEL CLUB

Estudio Cualitativo sobre el momento de la Fidelización en España

Cátedra de fidelización

Cátedra de Fidelización

El estudio que presentaremos a continuación es el resultado de dos desayunos de trabajo del pasado Mayo en los que profundizamos en estos temas:

- ✓ **Fidelización en entornos digitales**
- ✓ **Fidelización disruptiva**

INLOYALTY
BY TRAVEL CLUB

Futuras líneas de Investigación

Cátedra de Fidelización

ESTUDIO CUANTITATIVO: “El papel de la lealtad en el Consumer Decisión Journey”

- ✓ **OBJETIVO:** ¿Cuáles son los drivers, incluida la lealtad, que mueven al consumidor desde que aparece la necesidad hasta que evalúa el producto después de la compra?. ¿Cómo cambian estos drivers cuando comparamos las compras presenciales con las online?
- ✓ **METODOLOGÍA:** Cuestionario “ad-hoc” a +/- 1000 consumidores segmentados por edad y sexo que hayan comprado distintas categorías de productos en el último año tanto online como offline.

Los resultados de este estudio se presentarán en Octubre 2016

INLOYALTY
BY TRAVEL CLUB

Reporting

Cátedra de Fidelización

Resultados publicados en el site:
<http://catedrafidelizacion.ie.edu/>

Presentación

Objetivos

Equipo

Partner

Investigación

Informes

Actividades de difusión

Cátedra de Fidelización Travel Club

Informes Cátedra

En este apartado se publican los principales informes de la Cátedra, así como presentaciones de apoyo, y otros informes de terceros relacionados con el objeto de estudio de la Cátedra.

Si desea recibir más información, por favor envíe un correo a catedrafidelizacion@ie.edu

INLOYALTY
BY TRAVEL CLUB

Cátedra
de fidelización

Cátedra de Fidelización

Muchas Gracias!